

Revista Letras Raras, periódico acadêmico de Língua e Literatura, v. 14, n. Especial. 2025

Editorial

A *Revista Letras Raras*, publicação acadêmica dedicada aos estudos de Linguística e Literatura e vinculada ao Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade (Universidade Federal de Campina Grande), tem o prazer de apresentar seu número especial de 2025, oriundo das reflexões realizadas no *IV Encontro do Seminário de Prosódia*, realizado na Universidade Federal da Paraíba nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2024.

Este volume reúne um conjunto expressivo de artigos que refletem o vigor e a diversidade das pesquisas em prosódia e entoação, explorando suas múltiplas interfaces com áreas como aquisição da linguagem, ensino de línguas adicionais, contato linguístico, descrição de línguas indígenas, dialetologia, fonética, fonologia, pragmática, processamento, sociolinguística, sintaxe e discurso. A pluralidade temática e metodológica dos trabalhos evidencia o dinamismo do campo e o compromisso dos pesquisadores com o aprofundamento teórico e a aplicação prática dos estudos prosódicos.

Sob a organização das professoras Carolina Gomes da Silva (UFPB) e Manuella Carnaval (UFRJ), este dossiê reúne contribuições de autores vinculados a instituições brasileiras e latino-americanas, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal da Integração Latino-americana, Universidad Nacional Autónoma de México e Universidad Autónoma de Querétaro. Essa diversidade institucional reforça o caráter colaborativo e transnacional do seminário que está na origem desta edição.

Mais do que registrar os debates acadêmicos ocorridos durante esse evento acadêmico, esta publicação busca ampliar o alcance das reflexões apresentadas, promovendo o intercâmbio de saberes e estimulando novas investigações sobre os fenômenos prosódicos em contextos variados. Os artigos aqui reunidos oferecem ao leitor um panorama instigante das pesquisas atuais, revelando tanto os avanços conceituais quanto os desafios metodológicos que atravessam o campo.

Revista Letras Raras

ISSN: 2317-2347 – v. 14, n. Especial – e6224 (2025)

Todo o conteúdo da RLR está licenciado sob Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional

Convidamos você, leitor/a, a explorar este número especial com atenção e curiosidade. Que as leituras aqui propostas possam inspirar novas perguntas, fomentar colaborações e contribuir para o fortalecimento da pesquisa linguística em suas múltiplas dimensões. Acesse os textos, compartilhe com sua rede acadêmica e participe da construção de uma ciência cada vez mais conectada, crítica e plural.

Boa leitura!

Maria Rennally Soares da Silva, Universidade Federal da Paraíba, Brasil

Josilene Pinheiro-Mariz, Universidade Federal de Campina Grande, Brasil

Editoras da *Revista Letras Raras* – Periódico Acadêmico do Grupo de Pesquisa LELLC / Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade / Universidade Federal de Campina Grande.